

PIRLS TOPSHIRIQLARI ASOSIDA TARBIVAVIYI ISHLARNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Imomova Navbahor O'ral qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

Erdanova Zamira Olimovna

Termiz davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada PIRLS topshiriqlari va hikoyalari asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish jarayoni haqida fikr yurutilgan.

Kalit so'zlar: Tarbiya, hikoyalar, PIRLS Xalqaro baholash dasturi, metodika, tadqiqot, boshlan'ich sinf o'quvchilari va o'qituvchilari.

Bugungi kunda ta'limning takomillashi bilan birga tarbiya jarayoni ham dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Shunday ekan biz pedagoglardan ta'limni tarbiya bilan tashkil etish metodikasini mukammal o'zlashtirish talab etiladi. Quyidagi PIRLS hikoyasi orqali tarbiyani tashkil etish jarayonini ko'rib chiqamiz.

3 yoshimda otam vafot etdi. Otasiz qolgan 5 yetim onamizning ko'ziga jovdirab boqar edik. Boquvchimiz bo'lmaganligi sababli onam ter to'kib ishlar edi. Qishda ko'karib, muzlab qolgan qo'llari ovqat yeya olmasada mehr ila boshimizni silar edi. 1-sinfga maktab ostonasiga yolg'iz qadam qo'ydim! Otonasining qo'llaridan tutib kelayotgan, kulgulari maktab hovlisida baralla jaranglagan men tenggi qizchalar nigohimni o'ziga tortar edi. Maktabga opalarimning, ba'zan akalarimning eski kiyimlarini kiyib borar edim. Ro'zg'ordan pul orttirib, qishda kundan kunga muzlab borayotgan oyoqlarim uchun oyoq kiyim olib bermoqchi bo'lganlarida olsam edi deya orzu qilgan kitobimni qattiq bag'rimga bosib, mayliyaa!?! (Marjona Karimova jilmayib, so'zidan davom etdi) Kitobimni qor parchalari tegib ketmasligi uchun avaylab uyimga olib keldim. Kitobimga bo'lgan mehr atrofimdagi qor parchalarini eritib yuborayotgandek edi. Ustimda eski, yupun kiyimlar bo'lgani uchunmi sinfdoshlarim o'z davrasiga qo'shishmasdi! Ushbu so'zlar jurnalist xonimning qulog'ini qomatga keltiradigan ovoz singari jarangladi, go'yo. Tomog'iga tiqilgan alam bilan Marjona Karimovaga boqar ekan ushbu so'zlar o'zi haqida ekanligini juda yaxshi bilar edi. Esida... Marjona o'tirgan parta-stolda o'tirishni or bilar, tadbir va bazmlarga qo'shmay, doim kamsitar edi. Yillar o'tib oilaviy nizolar bilan sudma-sud bo'lib yurgan vaqtlarida bir xabar eshitdi: Marjona olima ayol bo'libdi! Shaharning reytingi baland oliygohlarida ishlayotgan emish! Tasvirga olish tugadi! Rejissyorning ovozi yangradi. Qarshisida o'sha yupun, eski kiyimlarda yuradigan Marjona xonani tark etar edi. Meni kechir! Jurnalist xonim bu so'zlarni ayta olmadi. Chunki, bu so'zlarni aytish uchun o'zida yetarlicha

kuch topa olmadi. Boshini sekin qimirlatar ekan, o'ziga kerakki, xulosalarni vijdoni bilan muhokama qilardi. [1; 44-b]

O'quvchilar matnda aniq bayon qilingan ma'lumotlarga turlicha diqqat-e'tibor bilan qaraydilar. Matnda bildirilgan ayrim fikr-mulohazalar o'quvchilarning diqqat-e'tiborlarini jalb etadi, ba'zilar esa ularda hech qanday qiziqish uyg'otmaydi. Masalan, agar matndagi fikr-mulohazalar o'quvchilar matn mazmuni yoki o'qishdan ko'zlagan umumiy maqsadiga oid fikr-mulohazalariga zid yoki ularni tasdiqlasa, o'quvchilar ayni shunday fikrlarga ko'proq e'tibor qaratadi. Bundan tashqari, o'quvchilar odatda o'qish bo'yicha berilgan savolga javob berish yoki matnning ayrim jihatlari qay daraja tushunganliklarini tekshirish uchun undagi ma'lumotlarni qidirib topishga harakat qiladi. [2; 57-b]

Ushbu hikoyadan o'quvchilar kitobxonlikka yo'naltiriladi. Kitobning, bilimning darajasi qay daraja ulug' ekanligini his qilishadi, o'z fikrlarini xulosa qilib aytishadi. Bu jarayonda sinf rahbar tarbiyaviy ishlarni tashkil etishi mumkin. Rivojlanib borayotgan ta'lim tizimimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o'z-o'zidan o'quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim-tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishni talab etadi. Rivojlangan mamlakatlar yoshlar ta'limining jamiyat taraqqiyoti va inson rivojlanishidagi o'rnini muhim deb hisoblaydi. Shu bois ham ular ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratadi. Ayni davrda yurtimizda ham ta'lim sohasidagi sifat tushunchasi ancha ommalashib ulgurdi. Kelajak yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, keng dunyoqarashini shakllantirish nafaqat muayyan bir mamlakat uchun, balki, xalqaro hamjamiyat uchun ham muhim hisoblanadi.

Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni "badiiy tajriba orttirish", "axborotni olish va undan foydalanish"ga qaratiladi. O'z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi.

Bular:

- diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
- kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;
- g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish. [4; 87-b]

Tadqiqot uchun tanlanayotgan har bir matn va hikoya bugungi kun uchun dolzarb mavzu bo'lishi lozim. O'quvchilar taxlil qilish jarayonida ham ta'limiy, ham tarbiyaviy xulosalarga to'xtab o'tishlari zarur. Negaki, bizning ta'lim tizimimiz ta'limning tarbiya bilan uzviy olib borilishi bilan ajralib turadi. [3; 25-b] PIRLSga qatnashish O'zbekistonga boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida o'qish qobiliyatlari darajasini mustaqil ravishda obyektiv baholash imkonini beradi. Bundan tashqari, O'zbekiston ta'limining ochiqligi va integratsiyalashuvi dunyoning yetakchi ta'lim tizimlarining xalqaro hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). THE CONTENT AND ESSENCE OF USING AL-HAKIM AL-TIRMIZI'S PEDAGOGICAL VIEWS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. World Bulletin of Social Sciences, 27, 18-22.
2. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). CONDITIONS OF USING AL-HAKIM AL-TIRMIZI'S PEDAGOGICAL VIEWS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. Academia Repository, 4(10), 1-9.
3. Erdanova Zamira Olimovna. (2023). ILLUMINATION OF THE PROBLEM OF USING THE PEDAGOGICAL APPROACHES OF AL-HAKIM AT-TERMIZI IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. World Bulletin of Social Sciences, 27, 13-17.
4. Nilufar Boynazarova. (2023). ISSUES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF PRIMARY CLASS STUDENTS. World Bulletin of Social Sciences, 27, 10-12.
5. Nilufar Boynazarova. (2023). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. Open Access Repository, 9(10), 99-102.
6. Turayev, A. (2023). TIMSS 2023 TADQIQOTIDA RAQAMLI TEST TOPSHIRIQLARINING TURLARI VA JAVOB FORMATLARI. Interpretation and Researches, 1(1).
7. Nilufar BOYNAZAROVA. (2023). NATURE AND HUMAN HARMONY IN PERSONAL MORAL DEVELOPMENT. World Bulletin of Social Sciences, 27, 6-9.
8. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(4), 648-652.
9. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 1781-1785.

10. Мухтарова, Л. А. (2018). Пути Использования Возможностей Мультимедиа В Повышении Качества И Эффективности Уроков Чтения В Начальных Классах. *Научные горизонты*, (11-1), 247-252.
11. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. *Гуманитарный трактат*, (24), 13-14.
12. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. *Гуманитарный трактат*, (24), 9-10.
13. Daminova Dilbar. ISSUES OF MATHEMATICAL LITERACY DEVELOPMENT IN WORLD SCIENCE. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ)* ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 03, March. (2023). 307-311 b
13. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities Of Forming Students' Ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.
14. Abdinazarova Zebiniso Khudoyshukurovna, & Kasimov Shavkat Urolovich. (2022). Main Tasks Of Moral Education And The Role Of Youth In Life. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 547-551.
15. G'aniyeva, G. (2023). 3-SINFLARDA TABIIY FANLARNI O 'QITISHDA O 'QUVCHILARNI VIRTUAL MUHITGA OLIB KIRISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(24), 114-117.
16. G'aniyeva, G. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISHDA MEDIATA'LIMNING O'RN'I. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(9), 18-22.
17. Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 644-646.
18. Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 21, 109-111.
19. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. *Гуманитарный трактат*, (24), 9-10.
20. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.
21. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 7-12.